

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041248>

УДК 7.07–05

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОПОЛИМЕРОВ БЬЮТИ СФЕРЫ В ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ю.К. Агалюлина,

к.т.н., доц. кафедры декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов, член Союза художников РФ,
e-mail: agalyulinayulia@mail.ru

Е.Ю. Бижганов,

ст.преп. кафедры декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов, член Союза художников РФ,
e-mail: dashkova55@mail.ru

В.Е. Ковина,

студент кафедры декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна,
e-mail: lera.kovina.2015.klass@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрено применение светоотверждаемых полимеров бьюти сферы при создании натальной бижутерии. Фотополимеры представлены в виде декоративных покрытий и структурных материалов для создания объемных художественных форм. Предложенная технология является инновационной и значительно расширяет спектр художественных возможностей при создании ювелирных украшений

Ключевые слова: декоративные покрытия, фотополимеры, бижутерия, УФ-покрытия, ювелирные изделия

USE OF BEAUTY SPHERE PHOTOPOLYMERS IN JEWELRY

Yu.K. Agalyulina,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Decorative and Applied Arts and Folk Crafts, Member of the Union of Artists of
the Russian Federation,
e-mail: agalyulinayulia@mail.ru

E.Yu. Bizhganov,

Senior Lecturer at the Department of Decorative and Applied Arts and Folk Crafts,
Member of the Union of Artists of the Russian Federation,

e-mail: dashkova55@mail.ru

V.E. Kovina,

Student of the Department of Decorative and Applied Arts and Folk Crafts,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
e-mail: lera.kovina.2015.klass@mail.ru

Annotation: The article discusses the use of light-curing polymers of the beauty sphere in the creation of underwear jewelry. Photopolymers are presented in the form of decorative coatings and structural materials to create volumetric art forms. The proposed technology is innovative and significantly expands the range of artistic possibilities when creating jewelry

Keywords: decorative coatings, photopolymers, bijouterie, UV coatings, jewelry

Среди большого разнообразия покрытий ювелирных украшений особое место занимают материалы, которые пришли в ювелирное дело из бьюти сферы и эстетической стоматологии. Эти виды светоотверждаемой эмали долговечны, прочны и составляют устойчивую конкуренцию классическим эпоксидным эмалям. К тому же современные светоотверждаемые материалы позволяют создавать формы, которые могут служить не только декоративным покрытием, но и быть прочным каркасом объемного художественного произведения.

Художественный образ, достигаемый при использовании светополимера, имитирует технологию горячего эмалирования. При этом возможны все технологические вариации: эмаль по основе, перегородчатая, выемчатая, витражная эмаль, эмаль по гильоширу, эмаль по рельефу, имитация кабошонов. В этой статье рассмотрена возможность получения аналога витражной эмали.

Для полноценной имитации витражной эмали необходимо, во-первых, рассмотреть полный технологический цикл создания бьюти покрытия из светоотверждаемого полимера и, во-вторых, проанализировать возможность перенесения технологии на ювелирное изделие. Вместе с тем, следует дать практические рекомендации по внедрению данной технологии в ювелирном производстве.

Эстетические свойства и технологические характеристика исследуемых объектов оценивались при помощи методов визуального, технологического сопоставления и экономических расчетов.

Для получения образцов в работе использовались: скульптурный моделирующий однофазный прозрачный гель Clear UNO (Китай), гель-лак TNL (Южная Корея), топ для гель-лака Iron Top (Южная Корея), снятия

липкого слоя SEVERINA CLEANER (Россия). Запекание фотополимеров производилось гибридной LED лампой с длиной волны 365-400 нм мощностью 36 Ватт.

По ряду свойств светоотверждаемая эмаль отличается от горячей эмали, она более мягкая, менее долговечная и менее стабильная к изменяющейся среде. Фотоэмаль неприхотлива в эксплуатации, обладает высокой ударопрочностью, проста в исполнении, требует малого оснащения и менее строгого выполнения технологии изготовления, чем горячая эмаль. К тому же фотополимеры могут наноситься не только на металлы, но и на другие материалы, такие как керамические, синтетические и органические поверхности.

По прозрачности фотополимеры также соответствуют видам горячих эмалей. Они бывают:

1. Прозрачные (транспарантные) – различной яркости и цветов. Металлическая подложка в большей или меньшей степени просвечивается через эмаль.

2. Фондон – бесцветная прозрачная эмаль, на металлической подложке образует бесцветное блестящее покрытие; широко используется в художественном эмалировании в комбинации с цветными эмалями.

3. Непрозрачные (опаковые или глухие). В горячих эмалях для получения такого свойства в шихту добавляют глушители. Непрозрачные эмали также бывают всех цветов.

4. Полупрозрачные (опаловые или опалицирующие) эмали являются прозрачными наполовину, и представляют собой промежуточное состояние между прозрачными и непрозрачными эмалями. Название происходит из внешнего вида горячей эмали, напоминающей молочный опал [1-4].

Цветовая гамма, выпускаемая современными производителями, достаточно широка, однако ее можно еще больше расширить путем перемешивания оттенков, при этом технологические функции фотополимера существенно не изменяются.

Фотополимеры поддаются широкому спектру механической обработки – чистка, шлифовка, полировка, доводка и т. п., а также обладают высокой износостойкостью.

Поскольку основа фоточувствительных акриловых полимеров одинакова, они все полимеризуются не только под УФ-лампами, но и на солнечном свете. В зависимости от длины волны скорость полимеризации может занимать от считанных секунд до нескольких дней [5]. Например, процесс отверждения синего цвета под УФ-лампами занимает от 5 до 30 секунд.

У каждого цвета светоотверждаемой эмали своя толщина отверждаемого слоя и время отверждения. Глухие эмали синего, зеленого, красного, черного и желтого цвета можно наносить послойно, толщина слоя должна быть не более 0,2 мм; толщина неоновых эмалей синего, желтого, красного и зеленого цвета должна быть также 0,2 мм; толщина перламутровых покрытий синего и белого цвета 1 мм; глухие эмали базовых цветов – желтый, оранжевый, черный, синий, зеленый, красный, белый – 0,5 мм – 1 мм, при этом максимальная толщина слоя 2 мм.

Количество слоев может быть не ограниченным и определяться только внешними параметрами изделия. Например, толщина покрытия может варьироваться от 0,1 мм до 10 мм, при этом последующее нанесение эмали может быть осуществлено в любое время и быть многократным.

Перед нанесением эмали на подложку поверхность должна быть тщательно обработана – обезжирена и зашлифована, для получения качественной адгезии материалов.

В состав светополимеров могут входить диметакрилаты, неорганические наполнители (керамика), инициаторы фотополимеризации, стабилизаторы (для уменьшения эффекта осаждения) и пигменты. В основе бьюти полимеров находятся те же компоненты, что и в светоотверждаемых пломбах, светоотверждаемых клеях или полимерах для выращивания трехмерных моделей на установках Perfactory, которые служат основой для изготовления оргстекла (полиметилметакрилата). Примерный состав: 36 % и более – бисфенола диглицидил метакрилат (Bis-GMA), 17 % и более – триэтиленгликоль диметакрилат, 32 % и более – уретандиметакрилат. В пигментах может содержаться керамический наполнитель, этанол и уксусная кислота.

Большинство светоотверждаемых материалов закрепляются под воздействием УФ-излучения в диапазоне от 200 до 400 нм. Лампы для полимеризации представляют собой трубку цилиндрической формы, изготовленную из кварцевого стекла. Высокие рабочие характеристики позволяют использовать кварцевое стекло при изготовлении УФ-ламп. Кварц пропускает УФ-излучение, что обеспечивает максимальное использование энергии излучения. Кварц служит идеальным материалом для условий экстремальных температур, создаваемых при работе УФ-ламп. Внутреннее пространство лампы после удаления воздуха заполняют точно рассчитанной смесью инертного газа (аргона или ксенона) с небольшим количеством ртути, после чего лампу запаивают. В концы трубки герметически впаивают два электрода. В процессе работы между электродами образуется дуговой разряд, в результате чего происходит ионизация ртути с образованием ртутной плазмы, что приводит к излучению УФ-света.

Устройство УФ-лампы всегда одинаковое, но вместо ртути могут применяться и другие металлические композиции из галлия, свинца, феррокобальта и т.д. За счет чего получают УФ-излучение с разным диапазоном волн. Скорость отверждения светополимера зависит от типа излучателя и толщины запекаемого материала.

Существует три типа ртутно-паровых ламп — высокого, среднего и низкого давления ртутных паров. В современных устройствах в качестве источника УФ-излучения обычно используют ртутные лампы среднего давления.

Также существуют безэлектродные лампы, представляющие собой кварцевые запаянные баллоны, содержащие пары ртути или ксенона. Испускание УФ-излучения происходит в этом случае за счет излучения микроволн магнетроном, возбуждающих содержимое баллона.

Работа ряда УФ-ламп сопровождается выделением озона, что должно быть учтено при работе с оборудованием. В помещении требуется контроль содержания озона в воздушной среде и тщательного проветривания помещения.

Для отражения, равномерного распределения и фокусирования излучения УФ-ламп используют различные виды рефлекторов. В большинстве случаев рефлекторы изготавливают из алюминиевого сплава, с высокой степенью отражения. В процессе работы УФ-отверждающего устройства 1/3 излучения попадает на отверждаемую поверхность, а остальные попадают на рефлектор и отражение падает на полимер. В связи с чем, если не применять рефлектор, теряется 2/3 мощности лампы.

Важным условием работы УФ-отверждающего устройства является система электропитания. Главное требование – равномерное, бесперебойное электропитание, что обеспечивает качество излучения и соответственно качество полимеризации [6].

В данной статье рассмотрено изготовление ювелирных украшений в технике плетеной проволоки (wire wrap) с последующим нанесением фотополимера. Несмотря на то, что техники плетения из металлической проволоки известны с давних времен, современный вид этой технологии возник в начале XX века. На основе художественного эскиза изготавливается металлический каркас из медной проволоки различной толщины. Техника плетения исключает элементы пайки, все детали конструкции крепятся путем переплетения или обмотки более тонкой проволокой. Оптимальные соотношения диаметров 0,3 и 0,7 мм, но вполне допустимы и другие соотношения [7, 8].

Рисунок 1 – Брошь в технике плетения проволока со светоотверждаемым полимером. Автор: Александра Антоновская

Основные инструменты для изготовления изделий в технике wire wrap представленном на рисунке немногочисленны: плоскогубцы, бокорезы, круглогубцы, тиски, бормашина, ригель.

Для реализации предлагаемой нами технологии в промежутки между проволокой фрагментарно наносится светоотверждаемый состав – скульптурный моделирующий однофазный прозрачный гель Clear UNO (Китай) с составом: акрилат олигомер, изобурнилакрилат, 2-гидроксиэтилметакрилат, 1-гидроксициклогексилфенилкетон, и в равных пропорциях гель-лак TNL (Южная Корея) с составом: акриловые олигомеры, гидроксиэтилметакрилат, пигменты, фотоинициаторы. В зависимости от художественного решения в моделирующий состав может входить гель Clear UNO и два вида гель-лака TNL цветной прозрачный и черный глухой в пропорциях 1:1:0,25.

После нанесения композитного материала на металлическую конструкцию полимер производится процесс фотополимеризации гибридной LED лампой с длиной волны 365-400 нм мощностью 36 Вт в течение 15 секунд [9-11].

Закрепляющим верхним покрытием служит слой TNL, топ для гель-лака Iron Top (Южная Корея) с составом: уретанакрилат, олигомер, кетон. «TOP COAT» или «TOP GEL» (англ. верхний слой, верхний гель). Топ или финишный слой наносится в один слой с двух сторон. После нанесения производится процесс фотополимеризации с каждой стороны отдельно.

Данный слой необходим для защиты поверхности изделия от сколов, царапин и трещин. В составе ряда верхних покрытий входит УФ-фильтр, который дополнительно защищает гель-лак от выгорания на солнечном свете, придает изделию дополнительный блеск и усиленное бликование на поверхности.

Финишная обработка фотополимера производится средством для обезжиривания и снятия липкого слоя SEVERINA CLEANER (Россия) с составом Propyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Aqua.

Металлические детали существенной финишной обработке не подвергаются, так как техника плетения проволоки имеет щадящий характер и влияет на эстетические свойства минимально, сохраняя первоначальный блеск металла [12-16].

Предлагаемая в настоящей статье технология носит инновационный характер, раскрывающий большие эстетические возможности светоотверждаемых материалов при создании ювелирных украшений. Сравнительная легкость изготовления и невысокая стоимость материала позволяет использовать эту технологию для создания, как эксклюзивных изделий, так и изделий массового производства.

Процесс изготовления эмали бьюти сферы по сравнению с горячей эмалью значительно проще. Он не требует высокой температуры, процесс запекания происходит при комнатной температуре. Лампа для УФ запекания обладает не высокой стоимостью по сравнению с муфельной печью. Стоимость материалов также значительно ниже в отличие от технологии горячего эмалирования. Процесс нанесения и запекания не требует временной точности, как это происходит при запекании витражной силикантой эмали. При горячем эмалировании любое нарушение технологии приведет к браку, при запекании светополимера возможна коррекция. Существенным плюсом светополимера, не достижимым при горячем эмалировании является использование каркасной проволоки диаметром от 03 мм.

Список литературы

- [1] Эйчис А.П. Покрытия и техническая эстетика. / А.П. Эйчис. – Киев: Техника, 1971. 248 с.
- [2] Флёров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. / А.В. Флёров. – М.: Высшая школа, 1981. 201 с.
- [3] Уайэтт О.Г. Металлы, керамики, полимеры. / О.Г. Уайэтт, Д. Дью-Хью. – М.: Атомиздат, 1979. 578 с.
- [4] Солнцев Ю.П. Металлы и сплавы. Справочник. / Ю.П. Солнцев, В.К. Афонин, Б.С. Ермаков и др. – СПб.: Професионал, 2007. 853 с.

- [5] Бабкин О.Э. Полимерные покрытия УФ-отверждения: учебное пособие. / О.Э. Бабкин. – СПб.: СПбГУКиТ, 2012. 47 с.
- [6] Горшкова Л. Технология послепечатных процессов: лакирование продукции. / Л. Горшкова, В. Бобров. – СПб.: СПбГУКиТ, 2020. 261 с.
- [7] Кузьмичева Т. Проволока. Техника wire wrapping. / Т. Кузьмичева. – М.: АСТ-Пресс, 2015. 113 с.
- [8] Жуков В.Л. Когнитивное моделирование в технической эстетике и дизайне. / В.Л. Жуков, В.В. Жуков, Ю.О. Калас, Г.Ю. Осипова, В.А. Хмызникова. // Дизайн. Материалы. Технология. – 2013. № 2 (27). 21-31 с.
- [9] Грищенко В.К. Жидкие фотополимеризующие композиции. / В.К. Грищенко, А.Ф. Маслюка, С.С. Гудзера. – Киев: Наукова думка, 1985. 206 с.
- [10] De Forest W.S. Photoresists: Materials and Processes. / W.S. De Forest. – New York: McGraw-Hill, 1975. 269 p.
- [11] Kosar J. Light-Sun-sensitive Systems. Chemistry and Application Nonsilver Halide Photographic Processes. / J. Kosar. – New York: John Wiley and Sons, 1965. 473 p.
- [12] Сафроненко В.М. Работа с металлами, пластмассами и стеклом. / В.М. Сафроненко. – Минск: Хэлтон, 2003. 304 с.
- [13] Гутов Л.А. Справочник по художественной обработке металлов. / Л.А. Гутов, М.К. Никитин. – СПб.: Политехника, 1995. 435 с.
- [14] Бегенау Э.Г. Функция, форма, качество. / Э.Г. Бегенау. – М.: Мир, 1969. 50 с.
- [15] Зубрилина С.Н. Справочник по ювелирному делу. / С.Н. Зубрилина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 60 с.
- [16] Новиков В.П. Практикум по ювелирному делу. / В.П. Новиков. – СПб.: Континент, 2005. 944 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Eychis A.P. Pokrytiya i tekhnicheskaya estetika. / A.P. Eychis. – Kiyev: Tekhnika, 1971. 248 p.
- [2] Florov A.V. Materialovedeniye i tekhnologiya khudozhestvennoy obrabotki metallov. / A.V. Florov. – M.: Vysshaya shkola, 1981. 201 p.
- [3] Uayett O.G. Metally, keramiki, polimery. / O.G. Uayett, D. Dyu-Khyu. – M.: Atomizdat, 1979. 578 p.
- [4] Solntsev Yu.P. Metally i splavy. Spravochnik. / Yu.P. Solntsev, V. K. Afonin, B. S.Yermakov i dr. – SPb.: Professional, 2007. 853 p.
- [5] Babkin O.E. Polimernie pokritiia UF-otvergdienia: Polimernie pokritia UF-otvergdienia: uchebnoe posobie. / O.E. Babkin. – SPb.: SPbGUKiT, 2012. 47 p.
- [6] Gorshkova L. Tekhnologiya poslepechatnykh protsessov: lakirovaniye produktsii. / L. Gorshkova, V. Bobrov. – SPb.: SPbGUKiT, 2020. 261 p.

- [7] Kuzmicheva T. Provoloka. Tekhnika provoloki. / T. Kuzmicheva. – M.: AST-Press, 2015. 113 p.
- [8] Zhukov V.L. Kognitivnoye modelirovaniye v tekhnicheskoy estetike i dizayne. / V.L. Zhukov, V.V. Zhukov, Yu.O. Kalas, G.Yu. Osipova, V.A. Khmyznikova. // Dizayn. Materialy. Tekhnologiya. – 2013. № 2 (27). 21-31 p.
- [9] Grishchenko V.K. Zhidkiye fotopolimerizuyushchiyesya kompozitsii. / V.K. Grishchenko, A.F. Masluka, S.S. Gudsera. – Kiev: Naukova dumka, 1985. 206 p.
- [10] De Forest W.S. Photoresists: Materials and Processes. / W.S. De Forest. – New York: McGraw-Hill, 1975. 269 p.
- [11] Kosar J. Light-Sun-sensitive Systems. Chemistry and Application Nonsilver Halide Photographic Processes. / J. Kosar. – New York: John Wiley & Sons, 1965. 473 p.
- [12] Safronenko V.M. Rabota s metallami, plastmassami i steklom. / V.M. Safronenko. – Minsk: Khelton, 2003. 304 p.
- [13] Gutov L.A. Spravochnik po khudozhestvennoy obrabotke metallov. / L.A. Gutov, M. K. Nikitin. – SPb.: Politekhnik, 1995. 435 p.
- [14] Begenau E.G. Funktsiya, forma, kachestvo. / E.G. Begenau. – M.: Mir, 1969. 50 p.
- [15] Zubrilina S.N. Spravochnik po yuvelirnomu delu. / S.N. Zubrilina. – Rostov n/D: Feniks, 2003. 60 p.
- [16] Novikov V.P. Praktikum po yuvelirnomu delu. / V.P. Novikov. – SPb.: Kontinent, 2005. 944 p.

© Ю.К. Агалюлина, Е.Ю. Бижганов, В.Е. Ковина, 2021

Поступила в редакцию 10.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Агалюлина Ю.К., Бижганов Е.Ю., Ковина В.Е. Использование фотополимеров бьюти сферы в ювелирной промышленности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 14-22. URL: <https://ip-journal.ru/>